

**ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШДА ЯККА
ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР**

Маъмиров Воҳидбек Зокиржон ўғли

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

2-босқич магистранти

Аннотация: Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда якка тадбиркорлик муҳити асосан қуйидаги тўртта омил: ҳуқуқий, сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий омилларнинг ўзаро боғлиқлиги натижасида амалга оширилади. Чунки, бундай муҳит якка ва хусусий тадбиркорлик субъектларига амалга ошираётган ишларининг натижалари қандай бўлишини олдиндан кўра билишига кенг имконият туғдиради.

Калит сўзлар: Қишлоқ хўжалиги, жамиятда, Ижтимоий омил, меҳнат ресурслари.

Ҳуқуқий омил асосий омил ҳисобланиб, у қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда якка тадбиркорликни юритиш йўлидаги барча қонунлар (солиқ, ер, меҳнат муносабатлари) ва йўриқномалар мажмуи бўлиб, фаолиятни тартибга солади ҳамда тадбиркорнинг иқтисодий жараёндаги бошқа субъектлари билан муносабатни мужассамлантиради.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда якка тадбиркорлик субъектлари фаолиятини фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш долзарб муаммолардан бўлиб ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш ва озиқ овқат хавфсизлигини таъминлаш масалалари, ҳеч шубҳасиз, биз учун энг муҳим вазифалардан бири бўлиб қолади. Энг аввало, агросаноат комплекс ва унинг локомативи, яъни ҳаракатга келтирувчи кучи бўлган кўп тармоқли фермер хўжаликларини изчил ривожлантиришга катта эътибор қаратилади [1].

Ҳуқуқий базанинг тўлиқ ёки бир меъёردа юритилмаслиги якка ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаоллиги даражасига катта таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида амалиётда тадбиқ этилаётган иқтисодий ислохотларнинг асосини ташкил қилаётган бир бутун ҳуқуқий база мавжуддир.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда якка тадбиркорлик муҳитига таъсир этувчи омиллари :

Ҳуқуқий омил – қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда якка тадбиркорлик фаолиятини юритиш йўлидаги барча қонунлар (солиқ, ер, меҳнат муносабатлари) ва йўриқномалар мажмуи бўлиб, якка ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини тартибга солади ҳамда тадбиркорнинг иқтисодий жараёндаги бошқа субъектлар билан муносабатини мужассамлантиради.

Сиёсий омил - қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда якка тадбиркорлик жараёнида бўлаётган барча ҳодисаларга давлатнинг муносабатини ва уларга давлатнинг таъсирини белгилаб беради.

Ижтимоий омил - асосий элементлари: жамиятда мафқуранинг ҳолати; миллий урф-одатлар; миллатнинг маданий ва маиший одатлари; давлатнинг ва атрофдаги кишиларнинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда якка тадбиркорлик фаолиятига бўлган муносабати ҳисобланади.

Иқтисодий омил - бозордаги рақобатни ва нарх-наво ҳолатини ўзида акс эттиради.

Сиёсий омил қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда якка тадбиркорлик фаолияти жараёнида бўлаётган барча ҳодисаларга давлатнинг муносабатини ва уларга давлатнинг таъсирини белгилаб беради. Давлатнинг якка ва хусусий тадбиркорлик фаолиятига қай даражада таъсир кўрсатиши ёки аралашishi кераклиги ҳам сиёсий омил тушунчасига киради.

Ижтимоий омил бошқаларга нисбатан ўзининг таркиби жихатидан анчагина мураккаб ҳисобланади. Шунинг учун ҳам унинг таркиби кўпгина элементлардан таркиб топади. Агар улар ҳисобга олинмаса салбий оқибатларга

олиб келиши мумкин. Қуйидагилар бу омилнинг асосий элементлари ҳисобланади:

- жамиятда мафкуранинг ҳолати;
- миллий урф-одатлар;
- миллатнинг маданий ва маиший одатлари;
- атрофдаги кишиларнинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда яқка тадбиркорлик фаолиятига бўлган муносабати;
- давлатнинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда яқка тадбиркорлик фаолиятига бўлган муносабати ва бошқалар.

Иқтисодий омил бозордаги рақобатни ва нарх наво ҳолатини ўзида акс эттиради. Нарх-наво тизими ўз навбатида, нархларнинг даражаси, ишлаб чиқариш жараёнига қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда яқка тадбиркорлик субъектлари томонидан жалб қилинаётган ишлаб чиқариш омиллари, ишчи кучи, кредит ставкаси миқдори ҳамда солиқ ва мажбурий тўловларни ўз ичига олади. Бунда бозордаги рақобат шарт-шароитлари сифат ва миқдорий жиҳатдан таҳлил қилиб чиқилади.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда яқка тадбиркорлигини ривожлантиришга таъсир этувчи қуйидаги омиллар аниқланди:

- анъанавий фермер хўжалиги, агрофирма шаклидан ташқари майда деҳқон хўжалиги доирасида ташкил этилиши ва оилавий тавсифда бўлиши;
- тадбиркорликка тарқоқлик ва стихиялилиқнинг хос бўлиши;
- уни тартибга келтиришда давлат буюртмалари ва нархларининг аҳамияти кучли бўлиши;
- тадбиркорларнинг инфляция шароитида фаолият кўрсатиши;
- натурал ишлаб чиқаришнинг қисман бўлса-да сақланиб қолиши;
- товар ишлаб чиқариш моддий базасининг заифлиги ҳамда тадбиркорлик даромадининг кам бўлиши ва унинг меҳнат даромади билан қўшилиб кетиши.

Шуни алоҳида таъкидлаш муҳимки, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда яқка тадбиркорлик субъектлари ўзлари яратаётган маҳсулотларни истеъмол нуқтаи назаридан баҳолаш учун жаҳон амалиётидан келиб чиқиб, икки

асосий кўрсаткич аҳоли жон бошига истеъмол қилинаётган қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг қувватлилиги даражаси ва жон бошига тўғри келадиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари истеъмоли учун харажатлар миқдори ёрдамида таҳлил қилиниши ва ўрганилиши керак.

Ҳар бир омил қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда яқка тадбиркорликни ривожланишида муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда солиқ ва банк имтиёзлари берилаётгани ва давлат томонидан қабул қилинаётган қонунлар, қарорлар ва фармонлар ҳаммаси қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда яқка тадбиркорликни ривожлантиришдаги одим қадам ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда яқка тадбиркорлик фаолиятини давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий дастаги бўлиб ҳисобланувчи солиқ тизими йилма-йил такомиллаштириб борилмоқда. Яъни, солиқ юқини янада камайтириш мақсадида қишлоқ хўжалиги корхоналар учун ягона солиқ тўловининг асосий ставкасини камайтириб борилиши ва уни ҳисоблаш тартибларини такомиллаштирилиши қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда яқка тадбиркорликни изчил ривожлантириш учун кучли рағбатлантирувчи омилларни яратилмоқда. Яъни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари ва Давлат бюджети параметрлари тўғрисида”ги ПҚ-3455-сонли қарорига [2] мувофиқ кўп тармоқли фермер хўжалиқларини изчил ривожлантириш учун ягона солиқ тўловининг базавий ставкасини 4 фоизга туширилди [3].

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда яқка тадбиркорликни бошқа соҳа субъектларидан ажратиб турадиган белгиларидан бири ўз ишига, мулкига бевосита эгалик қилишидир. Мазкур соҳанинг иқтисодиётни ривожлантиришдаги аҳамияти унинг афзалликлари ва устиворликлари билан изоҳланади, улар қуйидагилардан иборат:

- моддий, молиявий ва меҳнат ресурсларининг самарали тақсимланишига ёрдам беради;

- янги иш ўринларини вужудга келтиради ва кўшимча иш жойларини ташкил этади; - жамиятда сиёсий турғунликни кафолатловчи

- тадбиркорлар синфни шакллантиради, турли ижтимоий гуруҳлар даромадларининг номуносиблигини таъминлаб турувчи иқтисодий жиҳатдан фаол бўлган аҳоли улушини шакллантиради;

- фаол тадбиркор шахсларни юзага чиқаради, уларни тажриба ўргатиш, иш ўргатишни таъминлайди, технологик, техник ва ташкилий янгиликларни ишлаб чиқишда ва жорий этишда қўл келади;

- рақобат муҳитини юзага келтиради ҳамда қишлоқ хўжалигининг турли секторлари ўртасидаги ўзаро алоқани яхшилади;

- кўп тармоқли фермер хўжаликлари йирик деҳқон фермер хўжаликларига нисбатан бозор талабларига қисқа муддат ичида тез мослаша олади;

- кўп тармоқли фермер хўжаликларида меҳнатни ташкил этиш, янги техника ва технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш, янги ишлаб чиқариш қувватларини барпо этиб ундан самарали фойдаланиш тезда рўёбга чиқади.

Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2016. -15 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари ва Давлат бюджети параметрлари тўғрисида”ги ПҚ-3455-сонли қарори// СБХ газетаси, 2019-йил, 1-сон.
3. Тадбиркорлар учун солиқ имтиёзлари. Халқ сўзи, 2019 йил, 19 январь, 1-бет.